

HUQUQ NORMALARI TUSHUNCHASI, BELGILARI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Imamov Suxrob Bobomurodovich

Buxoro viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7343004>

Annotatsiya. Mazkur maqolada huquq normalari tushunchasi, belgilari va o'ziga xos xususiyatlari yoritib berilgan. Maqola davomida fikr-mulohazalar va tahlillar keltirilgan. Maqola so'ngida xulosa va takliflar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: huquq normalari, tushuncha, metod, qoida, na'muna.

ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВЫХ НОРМ

Аннотация. В статье раскрываются понятие, признаки и признаки правовых норм. Комментарии и анализ представлены на протяжении всей статьи. Выводы и предложения даны в конце статьи.

Ключевые слова: правовые нормы, понятие, метод, правило, модель.

THE CONCEPT, SIGNS AND CHARACTERISTICS OF LEGAL NORMS

Abstract. This article explains the concept, signs and characteristics of legal norms. Comments and analysis are provided throughout the article. Conclusions and suggestions are given at the end of the article.

Key words: legal norms, concept, method, rule, example.

KIRISH

«Norma» so'zi, lotinchadan tarjima qilinganda, «qoida», «namuna» ma'nosini anglatadi.

Huquq normasi - davlat tomonidan belgilanadigan, kafolatlanadigan va muhofaza qilinadigan barcha uchun majburiy xulq-atvor qoidalaridir.

Huquq normasi umumiy xulq-atvor qoidasi sifatida:

birinchidan, hayotiy munosabatlardagi tipik, takrorlanib turadigan narsalarni umumlashtirish zarurati natijasida shakllanadi;

ikkinchidan, ko'p marta qo'llashga mo'ljallangan bo'ladi;

uchinchidan, hamisha qandaydir umumiy belgilarga ega bo'lgan shaxslar (harbiy xizmatchilar, vrachlar va sh.k)ga qaratilgan bo'ladi.

Huquq normasi davlat bilan uzviy aloqadordir.

Huquq normasi:

davlatning (xalqning) irodasini aks ettiradi;

davlat tomonidan normativ hujjatlarda shakllantiriladi;

davlatning irodasi sifatida namoyon bo'ladi;

davlat tomonidan muhofaza qilinadi;

davlat nuqtai-nazaridan eng muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarni mustahkamlaydi.

Huquqning asosiy vazifasi - ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish. Huquq normasi umummajburiy tusga ega. Huquq normasi huquq tizimidagi ilk hujayra hisoblanadi.

Huquq alohida normalar, xulq-atvor qoidalaridan tashkil topgan. Ular birgalikda u yoki bu davlatning huquqiy tizimini tashkil etadi.

Yuridik norma - huquqning birlamchi bosh elementi bo'lib, butun huquqiy tizimning o'zagini tashkil qiluvchi tushunchadir.

Huquqni shakllantirish va uni amalga oshirish, qonun chiqarish, barcha yuridik tushuncha va nazariyalar bevosita yohud bilvosita yuridik normalarga tayanadi.

METOD VA METODOLOGIYA

Yuridik norma (huquqiy norma) – davlat xokimiyat ko`rsatmasi ko`rinishida ifodalangan va ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi umummajburiy qoida.

Huquqiy norma – bu ham meyoriy qoida, lekin belgilangan tarzda shakllantirilgan, ya`ni qonunchilikda ifodalanganligi bilan ajralib turadi. Meyoriy huquqiy qoida huquqning elementidir.

Ijtimoiy meyorlarning bircha sifatlariga ega bo`lgan holda yuridik normalar – ularning davlat bilan bevosita aloqadorligiga ham egadir.

O`zida odamlarning xulq-atvoriga umumijtimoiy va davlat ta`siri xususiyatlarini jamlagan holda, alohida ifodalanish va huquqbuzarliklarda muxofaza etish shakliga ega bo`lgan yuridik normalar tartibga soluvchi imkoniyatlarga egadir.

Huquq normasi qo`yidagi o`ziga xos belgilarga ega;

Birinchidan, jamiyat, shaxs yoki ijtimoiy guruh uchun kadr qimmatli bo`lgan eng muhim ijtimoiy munosabatlarni o`zida aks ettiradi. Bunda adolat va erkinlik g`oyalari bilan belgilanadigan normadagi ijtimoiy munosabatlar – birinchi galda idrok etish va qonuniy mustahkamlash predmeti bo`ladilar.

Zararli, noxush ijtimoiy xulq atvor ham normalarda aks etadi, lekin o`z o`zidan emas, balki nizoli vaziyatlarni tartibga solish vositasi bilan aks etadi. Yuridik normalarda ijtimoiy vokelik, uning yo`nalishlari va rivojlanish istiqbollari aks ettirishning murakkabligi, xatto nobop normalar qabul qilishga olib kelishi mumkin. Huquqda ijtimoiy voqelikni aks ettirish subyekti bo`lib davlat huquq ijodkor organlarining faoliyatini ilmiylik prinsiplariga har doim ham asoslanavermasligi hato normalar paydo bo`lishiga sabab bo`ladi.

Huquqiy normalarda aks ettiriladigan ijtimoiy munosabatlarning muhimligi darajasi normaning qonunchilik iyerarxik pogonasida egallagan o`rnini belgilaydi. Eng muhim ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi normalar yuridik jihatdan katta ahamiyatga ega bo`lgan normativ huquqiy hujjatlar bo`lgan konstitusiyalarda, konstitusiyaviy qonunlarda ifodalanadi.

Ikkinchidan, huquq normasi tartibga soluvchi ijtimoiy munosabatlarning modeli sifatida namoyon bo`ladi.

Modellashtirish – bu ongda ijtimoiy reallikning analogini tiklash yo`li bilan tabiiy va ijtimoiy hodisalarni idroq etish jarayonidir. Qonun chiqaruvchi ongda shakllantirilgan xudq-atvorning namunaviy variantlari, ijtimoiy hodisalar haqidagi tasavvurlar modeli shaklida ifodalanadi.

Modelni ifodalash vositalari turli-tuman: tabiiy tillar, formulalar, konstruksiyalar, raqamlar va hokozalar.

TADQIQOT NATIJASI

Huquqiy norma faqat xulq-atvor emas, balki ijtimoiy munosabatlarning holati, ularning xususiyatlari, obykti va subyekti tarkiblarini ham muvofiqlashtiradi. Bu holda u huquqiy holat va tushunchalar, huquqiy tartibga solish chegaralari, metodlari, prinsiplari haqida, huquqiy muvofiqlash va huquqiy zidlik, huquqiylik va nohuquqiylik haqida ma`lumot beradi. Ijtimoiy munosabatlar sifatida normativ-huquqiy hujjatda mustahkamlangan yuridik normalar ijtimoiy voqealarning huquqiy vositachilikdagi to`laroq ifodasini aks ettiradi. Aynan shuning uchun ham har qanday davlat va davrning qonunchilik yodgorliklarini o`rganish – davlat, jamiyat va davr

hayoti, turmushi va huquqi haqida ko'pgina ishonchli axborotlar beradi. O'zidagi mavjud axborot va ijtimoiy munosabatlarni modellashtirishda alohida xarakter kasb etishi tufayli huquq normasi ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish xossasiga egadir. Ijtimoiy munosabatlarni aks ettirar ekan, huquq normasi shu sababdan mazmunga ega bo'ladi va uning ifodalanishi o'ziga xos shaklga egadir.

Uchinchi, huquq normasi ijtimoiy jarayonlar, holatlar va aloqalarning taqrorlanishi oqibatida odatiylikni aks ettiradi va mustahkamlaydi.

Qoida tariqasida odatiylik mavjud munosabatlarga taalluqlidir, lekin u kelajakda takrorlanib turishi extimol tutilgan yangi ijtimoiy aloqalarga ham tallukli bo'lishi mumkin.

Tipiklashtirish - murakkab fikriy jarayon bo'lib, umumlashtirish, holatlarining muhim belgilarini e'tiborga olib, ahamiyatsiz belgilarni bo'rttirmaslikni nazarda tutadi. Huquqiy normaga nisbatan olsak, tipiklashtirish ma'lum sharoitlardagi huquqiy holat yoki inson xatti-harakatidagi xarakterliroq narsalarni ajratib ko'rsatishda ifodalanadi. Bu huquqiy xolatlarida (shaxsning individual belgilaridan uning ayrim fe'l atvorigacha) muayyanlikdan abstraksiyalashishga o'tish jarayonidir. Shu tufayli aniq va umumiy normalar sifatida konunlarda erkinlik alohida shaxs o'zboshimchaligiga bog'liq bo'lmagan, nomuayan, nazariy mavjudlik kasb etadi.

Tipiklashtirish tufayli huquqiy tushuncha o'ziga xos ma'lum belgilariga ega bo'ladi, xulq-atvor huquqi esa ijtimoiy munosabatlar bilan aloqani uzgan holda o'zligiga tartibga solish ta'siri bilan nomuayan miqdordagi shaxslarni kamrab olish xususiyatiga ega. Shu ma'noda yuridik norma uchun mazmunining aniqligi va adresatning mavjudligi, mavhumligini tipiklashtirish shunga olib keladiki, bunda ular «turli shaxslar uchun bir xil miqyos kasb etadi». Bu huquqning barqarorlik xususiyatini ham belgilab beradi. Ijtimoiy munosabatlar ancha uzoq muddat o'tgandan keyingina, ularga xos bo'lgan umumiy va barqaror belgilar shakllanib bo'lgandagina tipiklashadi. Bu barqarorlik huquq normasida mustahkamlanib, ularga barqarorlik xususiyatini beradi. Huquqiy norma faqat shunday holdagina o'zgartirilishi yoki bekor qilinishi mumkin.

To'rtinchi, huquq normalari umummajburiy xarakterga ega.

Huquq normasining bu xususiyati unga og'ishmay rioya qilish va ijro etish hamda inson xulq atvoriga davlat, jamiyat aks ta'sirini berishini ko'zda tutadi. Agar xulq atvor yuridik meyor talabalarga muvofiq kelsa aks ta'siri ijobiy bo'lishi mumkin yoki norma talablari buziladigan bo'lsa, salbiy aks ta'sir yuz berishi mumkin. Huquqiy normaga rioya qilish va uni ijro etish (umuman huquqqa) ichki va tashqi tartib omillari bilan ta'minlanadi.

Huquq normasi majburiylikning tashqi tabiati inson ruhiyatiga tashqi ta'sirlar – ishontirish va majburlov kabi tashqi omillar bilan belgilanadi. Bu holda talablarning majburiylikni ta'minlaydigan vositalar o'zga shaxs, ijtimoiy guruh va tashqilotdan chiqadi. Bunda ular bir guruh ijtimoiy normalarga ko'proq darajada taalluqli bo'lsa, boshqalariga kamroq taalluqli bo'ladi.

MUHOKAMA

Tartibga solinadigan boshqa ijtimoiy normadan farqli ravishda xuquqiy normalarda modellashtiriladigan ijtimoiy munosabatlarning majburiyligi davlatning ta'sir kuchi bilan, shu jumladan, davlat majburlovi bilan ta'minlanadi.

Huquq normalarining asosiy belgilarini aniqlar ekanmiz ularning mazmunini ochib berish zarur. Huquq normasining mazmuni uni tashkil qiluvchi barcha usullari xususiyatlari birligidir,

ularning o`zaro harakati va ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishdir. Normaning mazmuni ko`p jihatlariga ega bo`lib, shu nuqtai nazardan quyidagilarni ajratib ko`rsatish mumkin:

birinchidan, normaning mantiqiy mazmuni ya`ni obyektiv voqelik predmetlari yoki holatlari haqida nimanidir tasdiqlaydigan fikrdan kelib chiqadi;

ikkinchidan, obyekt va subyekt birligida norma bilan tartibga solinadigan u yoki bu ijtimoiy munosabat sifatida tushuniladigan – huquqiy norma mazmunidir;

uchinchidan, davlat ijtimoiy munosabatlarni ma`lum bir tarzda tartibga solishga intilishida aks etadigan huquqiy norma-larining amr mazmunini kasb etishi, bunda davlat ixtiyoridagi imkoniyatlardan foydalaniladi.

Agar huquqiy normani mavjudligini zaruriyat nuqtai nazardan ko`rib chiqadigan bo`lsak, unda amr qilish zaruriyatga erishish vositasi bo`lib chiqadi. U majburiylik subyektlarining xulq-atvoriga davlat ta`sirini o`tkazish imkonining timsoli bo`lib chiqadi.

Huquq normasining mazmuni ma`lum bir shaklda beriladigan eng ko`p uchraydigan shakllardan biri bu qonunchilikning normativ qoidalaridir.

Huquqiy norma va uni mazmuni asosiy belgilarini aniqlar ekanmiz, huquqning barcha qoidalari ham norma hisoblanadimi yoki ularga faqat xulq-atvor qoidalari tegishlimi – degan savol tug`iladi.

Har qanday huquq tizimi qoidalari shunchalik boyki, ularning hammasini ham xulq-atvor qoidalari, ya`ni kishilar o`z faoliyatlarida rioya qilishlari kerak bo`lgan etalon deb bo`lmasa kerak. Bularga ma`lum bir yuridik tushunchalarni, huquq prinsiplarini, huquqni tartibga solishning vazifa va maqsadlarini, yuridik texnika qoidalari kiradi. Qonunchilikning yanada rivojlana borishi manbai xarakteriga ega bo`lgan qoidalarning soni oshishiga sabab bo`ladi. Ular huquq tizimining barkamolligini ko`rsatib, unga mantiqiy izchillik bag`ishlaydi va huquqni qullash faoliyatida bir hillikni ta`minlaydi.

XULOSA

Xulq-atvor qoidalari bo`lmagan qonunchilik normalari turlichadir. Ular haqiqatan ham subyektga xulq-atvorning u yoki bu variantini tavsiya etavermaydi, yuridik ish yechimi asosiga har kim va har vaqt ham kuyilavermaydi. Ammo uning hammasi normativdir va hukm etish xarakteriga ega.

Bitim, majburiyat, jinoyatga doir aktlarini kuchga kiritish tartibi, belgilangan mulkchilik shakllari va hokazo tushunchalar tom ma`nodagi huquqiy normalardir. Bunga ishonch hosil qilish uchun ularni yuqorida kursatilgan yuridik normalarning belgilari bilan taqqoslash kifoya qiladi. Shunday qilib, huquq normalari, faqat xulq-atvor qoidalari bilangina cheklanib qolmasdan yuridik normalarning faqat keng tarqalgan turini tashkil etadi.

REFERENCES

1. Xayitboyev F. P. Jamiyat huquqiy tizimi tushunchasining ayrim nazariy muammolari. // J. Huquq-Pravo-Law. – 2000. – 1-son. – B. 28-31.
2. Xayitboyev F. P. Jamiyatning huquqiy tizimida huquqiy amaliyotning o`rni. // J. O`zbekistonda ijtimoiy fanlar. – 2001. – 1-son. – B. 25-29.
3. Xayitboyev F. P. Milliy huquqiy tizim elementlari to`g`risida. // J. O`zbekistonda ijtimoiy fanlar. – 2000. – 2-son. – B. 25-26.

4. Xayitboyev F. P. O`zbekiston Respublikasi milliy huquqiy tizimini shakllantirishda ikki palatali parlamentning o`rni. // Ilmiy-amaliy anjuman ma`ruza matn. T.: TDYUI, 2002. – B.122-126.
5. Xayitboyev F. P. O`zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi – milliy huquqiy tizim o`zagi. // “O`zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – Davlat va jamiyat islohotining huquqiy asosi” mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman ma`ruza matn. – T.: TDYUI, 2002. – B.189-192.
6. Xayitboyev F. P. Yuridik texnika milliy huquqiy tizimning tarkibiy qismi sifatida. // J. O`zbekistonda demokratlashtirish va inson huquqlari. – 2003. – 4-son. – B. 18-22.
7. Xayitboyev F. P. Umumiy integrativ jarayen: milliy huquqiy tizim va halqaro huquq. // J. Hayot va qonun. – 2003. – 5-son. – B. 66-67.
8. Xayitboyev F. P. O`zbekiston milliy huquqiy tizimini o`rganishning dolzarb muammolari. // J. Ijtimoiy fikr. – 2004. – 4-son. – B. 23-24.